

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА. ВИБРАЦИОННО-АКУСТИЧЕСКОЕ ЗАШУМЛЕНИЕ

© 2024. В.О. Корниенко

В работе исследовано зашумление территории города Донецка в период с 1995 до 2023 год. Выявлены автомагистрали со значительным превышением уровня шума в среднем от 30 до 50 %. В условиях города уровень акустического шума составляет в среднем 78 ± 3 дБА. Установлено, что в центральной части города большой вклад в уровень вибрационно-акустического загрязнения вносит интенсивность транспортного потока и длительность светового цикла, при удалении от центральных автомагистралей дополнительным фактором служит наличие значительных дефектов дорожного покрытия, отсутствие светового цикла и как следствие увеличение скорости автопотока, а также повышение доли тяжелого грузового транспорта. Уровень звукового давления коррелирует с интенсивностью автопотока в степенной зависимости ($R^2=0.85$). Превышение максимумов на территории города составляют для центральных улиц от 30 до 50 %. Дополнительно оценены вибрационные спектры, распространяющиеся от источника шума к фитоценозам и древесным растениям в частности. Установили, что диапазон частот зарегистрированных вибраций переданных деревьям от автомагистралей располагается в промежутке от единиц (15 Гц) до 1 кГц, при этом максимумы в спектрах приходятся на частоты до 200 Гц.

Ключевые слова: акустический шум, техногенная вибрация, экологический фактор, древесные растения, экологическая безопасность, организм и среда, Донецк.

Введение. Современный Донецк – город-герой, который требует принятия решений по улучшению экологической обстановки: озеленению улиц научно обоснованным видовым составом растений с учетом региональных особенностей [1], восстановлению экологических коридоров, созданию современных зелёных зон и т.д.

Антропогенное влияние на экосистемы, в том числе и от вибрационно-акустического зашумления, как физического фактора, это неизбежность современного города [2–12], тем не менее, урбоэкологические подходы и сбалансированность между экологическими, социальными и экономическими факторами могут обеспечить его устойчивое развитие [13].

Известно, что от 30 до 40 % горожан проживают в условиях шумового дискомфорта [14], который становится причиной различных заболеваний и ведет к ухудшению качества жизни [15, 16]. Основным источником вибрационно-акустического зашумления города является транспорт – автомобильный (~83–84 % [14, 15]) и в значительно меньшей степени железнодорожный [17]. В составе автопотока доля легковых автомобилей значительно превышает остальные виды транспорта [18–21]. Уровень вибрационно-акустического зашумления территории зависит от ряда факторов [17]: интенсивности транспортного потока, наличия дефектов дорожных покрытий, тяжелого грузового транспорта, отсутствия бордюрных ограждений, ширины дорожного полотна, длительности светового цикла (это интервал времени, в течение которого каждый из светофорных сигналов появляется на дисплее), типа застройки вдоль автомагистралей, а также уровня жизнеспособности линейных насаждений [11; 19–21].

С точки зрения факториальной экологии, оценка вибрационно-акустического загрязнения территории и его влияния на живые системы через природные среды является актуальной проблемой. Так в условиях городской среды движение автотранспорта и железнодорожного транспорта приводит к вибрациям почвы, которые

распространяются на деревья придорожных зеленых полос [22–26]. Особенностью вибраций транспортного происхождения является их продолжительность во времени, регулярность, а также сочетание с химическими загрязнителями почвы и воздуха. Следовательно, увеличение интенсивности транспортных потоков неизбежно приводит к усилению сочетанного воздействия на флору химическими веществами и вибрацией [22, 23, 25]. Учитывая это, возникают вопросы о наличии и интенсивности вибрационного и акустического воздействия транспорта на деревья. Одной из задач, которые необходимо решить, является исследование относительной устойчивости деревьев разных видов к вибрационно-акустическому фактору, передаваемому растениям, как через почву, так и по воздуху.

Цель работы: провести ретроспективный анализ вибрационно-акустического зашумления города Донецка.

Материалы и методы. Территория исследования в городе Донецке имела широкий диапазон и состояла из 30 крупных автомагистралей: пр. П. Коммунар, ул. Челюскинцев, ул. Артема, бул. Шевченко, ул. Красноармейская, ул. Университетская, ул. Петровского, ул. 50летия СССР, ул. Щорса, пр. Ильича, ул. Светлого Пути, ул. Горького, ул. Кобзева, пр. Маяковского, пр. Ленинский, ул. Постышева, пл. Конституции, ул. Такаченко, пр. Киевский, пл. Бакинских Комиссаров, пр. Дзержинского, ул. Б. Магистральная, ул. Пухова (мкр. Боссе), пр. Комсомольский, ул. Р. Люксембург, ул. Ватутина, пл. Буденного, бул. Пушкина (пересечения с основными автомагистралями), ул. Куйбышева, пр. Мира.

Уровень звукового давления (дБА) измеряли с помощью цифрового шумомера Venetech GM1351 на высоте 1,5 метра над уровнем проезжей части и в среднем 7–7,5 метров от ближайшей полосы, а вибрационные спектры с помощью портативного осциллографа на почве, бордюре и дереве. Результаты сравнивали с санитарно-гигиеническим нормативом [27].

Схема проведения эксперимента имела несколько периодов:

1. Ретроспективный анализ зашумления территории по данным архивных записей 1995–1999 гг.
2. Ретроспективный анализ зашумления территории по данным архивных записей 2000–2004 гг.
3. Ретроспективный анализ зашумления территории по данным архивных записей 2009–2013 гг. и анализ вибрационных спектров (рис. 1) по данным собственных исследований.

Рис. 1. Схема проведения исследований по оценке вибрационных спектров от источника зашумления

Обозначения: 1 – ручной осциллограф; 2 – звукозаписывающее устройство; 3 – объект исследования; 4 – вибрация после прохождения через бордюр; 5 – бордюр; 6 – вибрация индуцируемая транспортом и передаваемая с почвы через корневую систему на дерево; 7 – условный источник вибрационно-акустического загрязнения территории.

4. Анализ зашумления территории и вибрационных спектров по данным собственных исследований 2014–2018 гг.

5. Анализ зашумления территории и вибрационных спектров по данным собственных исследований 2019–2023 гг.

Интенсивность движения автотранспорта вдоль исследуемых участков на всех территориях исследования оценивалась по количеству единиц автотранспорта определённого типа, проезжающих мимо точки измерения за единицу времени [28].

Для статистической обработки данных использовали программы «Statistica 8» (StatSoft Inc.) и «Excel 2010» (Microsoft Corporation). В том случае, когда вибрационный сигнал сложный по частоте или амплитуде, для его расшифровки применялась обработка с использованием метода быстрого преобразования Фурье в программе «MathCad».

Результаты и обсуждение. В результате оценки шумового загрязнения территории города Донецка, установили, что в среднем с 1995 по 2023 год значение акустического шума лежит в пределах $78 \pm 3,0$ дБА (рис. 2).

Рис. 2. Зашумление территории города Донецка

Примечания: 1 – 1995–1999 гг.; 2 – 2000–2004 гг.; 3 – 2009–2013 гг.; 4 – 2014–2018 гг.; 5 – 2019–2023 гг.

При детальном рассмотрении зашумленности территории выявили, что в центральной части города большой вклад вносит интенсивность транспортного потока и длительность светового цикла, при удалении от центральных автомагистралей дополнительным фактором служит наличие значительных дефектов дорожного покрытия, отсутствие светового цикла и как следствие увеличение скорости автопотока, а также повышение доли тяжелого грузового транспорта. На многих автомагистралях превышение уровня шума в будние дни с 8:00 до 19:00 (в связи с обстановкой) в среднем составляет:

- 45–51 % (по мере убывания – ул. Челюскинцев; пр. Ленинский; пр. П. Коммунар; ул. Светлого Пути; пр. Ильича; ул. Артема; ул. Университетская; ул. Щорса; ул. Ватутина);

- 41–44 % (по мере убывания – ул. Петровского; ул. Такаченко; пл. Буденного; ул. Куйбышева; бул. Шевченко; пл. Бакинских Комиссаров; ул. Кобзева; ул. Пухова (мкр. Боссе); ул. Красноармейская; ул. 50летия СССР);

- 35–38 % (по мере убывания – ул. Б. Магистральная; ул. Горького; пр. Киевский; пр. Мира; ул. Постышева; ул. Р. Люксембург; пр. Маяковского);

- 29–33 % (по мере убывания – пл. Конституции; пр. Дзержинского; пр. Комсомольский; бул. Пушкина (пересечения)).

При оценке уровня звукового давления и интенсивности транспортного потока (рис. 3) на исследуемых территориях, установили, что связь между параметрами носит степенной характер ($R^2 = 0,85$).

При сравнении характера и состава движения в различных районах города можно отметить следующее:

- основная масса транспортного потока сформирована из легковых автомобилей;
- в границах движения по ул. Артёма (1-я линия) в структуре транспортного потока практически отсутствуют большегрузные автомобили (кроме коммунальных автомобилей), что связано с действующим ограничением их въезда, а среди общественного транспорта преобладают маршрутные такси и муниципальный транспорт (троллейбусы маршрута № 2, крупногабаритные автобусы маршрута № 2);

- в границах движения по ул. Университетской (2-я линия города) в структуре транспортного потока присутствует значительное количество большегрузных автомобилей, однако в процентном соотношении по сравнению с легковыми автомобилями их доля невелика;

- по ул. Челюскинцев в общий уровень вибрационно-акустического зашумления вносит свой вклад железнодорожный транспорт.

Шум находится в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения. Поскольку в центральной части города жилые дома расположены в непосредственной близости от дороги, то в качестве нормы допустимого уровня шума взят

Рис. 3. Зависимость средних значений звукового давления (дБА) от интенсивности транспортного потока (ед./час) города Донецка

установленный в СНиПе 23-03-2003 «Защита от шума» максимальный уровень шума, равный 70 дБА.

В результате исследований установили, что с 1995 по 2023 год идёт постепенное увеличение максимумов звукового давления (рис. 4). Это также связано с новыми антропогенными источниками шума в условиях Донбасса.

Рис. 4. Средние значения максимумов зашумления на территории города Донецка

Максимумы лежат в диапазоне от 77 до 105 дБА. Наибольшее превышение допустимого максимального уровня шума отметили на автомагистралях – ул. Артема (50 %), ул. Челюскинцев и Мариупольское шоссе (41 %) и ул. Университетская, ул. Красноармейская и пр. П. Коммунар (30 %).

Дополнительно к шумовому загрязнению был оценён диапазон частот зарегистрированных вибраций переданных деревьям от автомагистралей. Установлено, что он располагается в промежутке от 15 до 300–400 Гц и редко до 1 кГц. При этом максимумы в спектрах приходятся на частоты до 200 Гц (рис. 5). Для некоторых типов автотранспорта наблюдали также вибрации с более высокими частотами [23, 25, 26].

Неравномерное распределение относительной амплитуды сигнала по частотам на усредненных спектрах свидетельствует о разнообразии источников вибрации, что характерно для автомобилей отечественного и российского производства. Это может быть связано с техническими характеристиками и состоянием автомобилей, а также с состоянием дорожного покрытия. Для внедорожников характерна высокая относительная амплитуда как на низких – ~15, ~60 Гц, так и на более высоких частотах 150–165 Гц. В отличие от обычных легковых автомобилей внедорожники индуцируют вибрации растений регистрируемые и на частотах выше 200 Гц: , 200–300, ~350, ~450, ~500, ~550 и ~800 Гц.

Рис. 5. Амплитудные спектры вибраций (*I*) деревьев *Populus nigra* L. и *Populus pyramidalis* от движения автотранспорта

Обозначения: а – легковые российского/советского производства; б – внедорожники.

В результате выполненного анализа данных амплитудно-частотных характеристик вибраций от автомобилей проезжающих вдоль автомагистралей установили, что спектры зависят от расположения корней деревьев и типа корневой системы. Спектр вибраций, регистрируемых на ограждающем линейные насаждения бордюре, отличается от вибраций на почве и растениях, как следствие имеется некий фильтрационный фактор, который может иметь важное значение в экологической безопасности территории. Известно, что в снижении шума и вибраций значительную роль имеет тип кроны и её архитектура, а также волокна стволов деревьев. Кроны лиственных деревьев поглощают 26 % падающей на них звуковой энергии, а отражают и рассеивают 74 % этой энергии [29]. Различные виды деревьев и кустарников обладают различной звукопоглощающей способностью, а древесные волокна в свою очередь существенно отличаются по модулю упругости и плотности, а значит и в различной степени гасящих вибрации разных частот. Всё это даёт возможность подбора более эффективных видов растений для зеленых полос.

Заключение. В работе исследовано зашумление территории города Донецка в период с 1995 до 2023 год. Выявлены автомагистрали со значительным превышением уровня шума в среднем от 30 до 50 %. В условиях города уровень акустического шума составляет в среднем 78 ± 3 дБА. Установлено, что в центральной части города большой вклад в уровень вибрационно-акустического загрязнения вносит интенсивность транспортного потока и длительность светового цикла, при удалении от центральных автомагистралей дополнительным фактором служит наличие значительных дефектов дорожного покрытия, отсутствие светового цикла и как следствие увеличение скорости автопотока, а также повышение доли тяжелого грузового транспорта. Уровень звукового давления коррелирует с интенсивностью автопотока в степенной зависимости ($R^2=0.85$). Превышение максимумов на территории города составляют для центральных улиц от 30 до 50 %. Дополнительно оценены вибрационные спектры, распространяющиеся от источника шума к фитоценозам и древесным растениям в частности. Установили, что диапазон частот зарегистрированных вибраций переданных деревьям от автомагистралей располагается в промежутке от единиц (15 Гц) до 1 кГц, при этом максимумы в спектрах приходятся на частоты до 200 Гц.

Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации 124051400023-4).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Корниенко В.О., Хархота Л.В. Мониторинг состояния древесных растений центральной части города Донецка // Самарский научный вестник. – 2023. – Т. 12, № 2. – С. 46-51. doi: 10.55355/snvt2023122107
2. Беспалова С.В., Романчук С.М., Чуфицкий С.В., Перебейнос В.В., Готин Б.А. Флуориметрический анализ влияния шламовых загрязнителей на фитопланктон // Биофизика. – 2020. – Т. 65. № 5. – С. 994-1002. – DOI: 10.31857/S0006302920050178
3. Беспалова С.В., Чуфицкий С.В., Романчук С.М., Кривякин А.С. Биомониторинг поверхностных вод в условиях антропогенной нагрузки на примере реки Кальмиус // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2018. – № 3-4. – С. 137-145. – EDN: VSNTJC
4. Мирненко Э. И. Таксономическое разнообразие фитопланктона реки Кальмиус и водохранилищ, расположенных на ней // Трансформация экосистем. – 2022. – Т. 5. – №2 (16). – С. 63-73. – DOI: 10.23859/estr-220204
5. Мирненко Э.И. Диатомовый анализ водохранилищ, расположенных на р. Кальмиус // Самарский научный вестник. 2023. – Т. 12, № 1. – С. 82-86. – DOI: 10.55355/snvt2023121112
6. Сафонов А.И., Алемасова А.С., Зиньковская И.И., Вергель К.Н., Юшин Н.С., Кравцова А.В., Чалигава О. Морфогенетические аномалии бриобионтов в условиях геохимически контрастной среды Донбасса // Геохимия. – 2023. – Т. 68, № 10. – С. 1032-1044. – DOI: 10.31857/S0016752523100114
7. Алемасова А.С., Сафонов А.И. Тяжелые металлы в фитосубстратах - индикаторы антропогенного загрязнения воздуха в промышленном регионе // Лесной вестник. – 2022. – Т. 26, № 6. – С. 5-13. – DOI: 10.18698/2542-1468-2022-6-5-13
8. Сафонов А. И. Новые виды растений в экологическом мониторинге Донбасса // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2020. – № 1. – С. 96–100. – EDN: QKKMNH
9. Корниенко В. О. Влияние природно-климатических факторов на механическую устойчивость и аварийность древесных растений на примере *Juniperus virginiana* L. // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. – 2020. – № 134. – С. 93-100. – DOI: 10.36305/0513-1634-2020-134-93-100
10. Корниенко В.О., Калаев В.Н. Влияние природно-климатических факторов на механическую устойчивость и аварийность деревьев березы повислой в г. Донецке // Лесоведение. – 2022. – № 3. – С. 321-334. – DOI: 10.31857/S0024114822020073
11. Кольченко О. Р., Корниенко В. О. Эколого-биологическая характеристика *Acer platanoides* L. в условиях г. Донецка // Вестник Донецкого национального университета. Серия А. Естественные науки. – 2019. – № 3-4. – С. 151-162. – EDN: PAUIGC
12. Корниенко В. О., Калаев В. Н. Экологическое значение биомеханических свойств древесных растений на примере *Juniperus virginiana* L. // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. – 2018. – № 1. – С. 97-103. – EDN: UORZMG
13. Гагарина Е. С. Зеленая инфраструктура и экосистемные услуги в устойчивом развитии городов // Architecture and Modern Information Technologies. – 2023. – №1 (62). – С. 228-247. – DOI: 10.24412/1998-4839-2023-1-228-247
14. Терентьева Л. С. Геоэкологическая оценка акустического загрязнения примагистральных территорий (на примере г. Воронежа): автореф. дис. ... канд. геогр. наук. – Воронеж, 2008. – 22 с.
15. Прожорина Т. А., Куролап С. А., Суханов П. А. Исследование влияния лесополосы на формирование уровня автотранспортного шума примагистральных территорий города Воронежа // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2022. – Т. 16, № 1. – С. 102-109. – DOI: 10.31161/1995-0675-2022-16-1-102-109
16. Влияние загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения: взаимосвязь дисэлементоза с различной патологией сердечно-сосудистой системы : монография / Г. А. Игнатенко, Д. О. Ластков, А. В. Дубовая [и др.] ; под редакцией С. Т. Кохана, Г. А. Игнатенко, А. В. Дубовой; Забайкальский государственный университет. – Чита : ЗабГУ, 2021. – 231 с. – EDN: RPKUAM
17. Нецветов М.В., Хиженков П.К., Сулова Е.П. Введение в вибрационную экологию. – Донецк: Вебер, 2009. – 164 с.
18. Корниенко В.О., Приходько С.А., Яицкий А.С. Оценка жизненного состояния древесных насаждений в условиях урбанизированной среды // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2020. – № 03/2. – С. 14-19. – EDN: GWBRPR
19. Корниенко В.О., Калаев В.Н. Эколого-биологические особенности и механическая устойчивость древесных растений, используемых в озеленении города Донецка. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2021. – С. 107 с. – EDN: HCFNFD

20. Корниенко В.О., Яицкий А.С. Экологические последствия шумового загрязнения города Донецка // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2022. – № 11/2. – С. 28-34. – DOI: 10.37882/2223-2966.2022.11-2.13
21. Корниенко В. О., Яицкий А. С. Жизнеспособность древесных растений в условиях зашумления городской территории (на примере г. Донецка) // Естественные и технические науки. – 2022. – № 12 (175). – С. 166-170. – EDN: JZVTE
22. Никулина В.Н., Корниенко В.О., Роменский М.В., Нецветов М.В. Вибрационное воздействие движения трамваев и железнодорожного транспорта на деревья // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матер. міжнар. конф. молодих учених (13-16 серпня 2008 р., м. Кам'янець-Подільський). – К., 2008. – С. 177-178.
23. Никулина В.Н., Корниенко В.О., Панкова Я.С., Щербинина В.К. Влияние вибраций на растительные и животные организмы // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (13–16 серпня 2008 р., м. Кам'янець-Подільський). – К., 2008. – С. 175–176.
24. Нецветов М., Сулова Е., Никулина В., Корниенко В. Механическая устойчивость деревьев к антропогенным вибрационным нагрузкам // Фізичні методи в екології, біології та медицині. Програма і збірник тез II міжнародної конференції. 2-6 вересня 2009 р., Львів-Ворохта. – С. 22-23.
25. Корниенко В. О., Роменский М.В., Нецветов М.В. Вибрации растений, индуцированные естественными источниками и автомобильным транспортом // Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии. «БФФХ-2008»: Материалы IV Всеукраинской научно-технической конференции. – Севастополь: СевНТУ, 2008. – С. 155-157.
26. Корнієнко В. О., Нецветов М. В., Нікуліна В. М., Сулова О. П. Дослідження стійкості дерев до вібрацій // Вісник Львів. ун-ту Серія фіз. 2009. – Вип. 44. – С. 185–193.
27. ГОСТ Р 53187-2008 Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий. М.: Издательство стандартов, 2009. – 15 с.
28. ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики. – М.: Издательство стандартов, 1985. – 20 с.
29. Половинкина Ю.С. Шумовое загрязнение окружающей среды урбанизированных территорий (на примере города Волгограда) // Научный журнал КубГАУ. – 2012. – №76 (02). – С. 584-593. – EDN: OWTVVH

Поступила в редакцию 21.05.2024 г.

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ANTHROPOGENIC POLLUTION OF THE CITY OF DONETSK. VIBRATION AND ACOUSTIC NOISE.

V.O. Kornienko

The paper studies noise pollution in the city of Donetsk from 1995 to 2023. Highways with significant excess noise levels by an average of 30 to 50% are identified. In urban conditions, the average acoustic noise level is 78 ± 3 dB. It has been established that in the central part of the city, the greatest contribution to the level of vibration-acoustic pollution is made by the intensity of the traffic flow and the duration of the light cycle; when moving away from the central highways, an additional factor is the presence of significant road surface defects, the absence of a light cycle and, as a result, an increase in the speed of the traffic flow, as well as an increase in the share of heavy trucks. The sound pressure level correlates with the intensity of the traffic flow in a power-law dependence ($R^2=0.85$). The excess of maximums in the city for the central streets is from 30 to 50%. Additionally, the vibration spectra propagating from the noise source to phytocenoses and woody plants in particular are estimated. It was established that the frequency range of recorded vibrations transmitted to trees from highways is located in the interval from units (15 Hz) to 1 kHz, with the maxima in the spectra occurring at frequencies up to 200 Hz.

Keyword: acoustic noise, vibration, environmental factor, woody plants, environmental safety, organism and environment, Donetsk.

Корниенко Владимир Олегович

кандидат биологических наук, заведующий научно-исследовательской частью, доцент кафедры биофизики; ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

Kornienko Vladimir Olegovich

candidate of biological sciences, head of Research Department, associate professor of Biophysics Department; Donetsk State University, Donetsk, DPR, Russian Federation